

**MUAYYAN YASHASH JOYIGA EGA BO'LMAGAN SHAXSLARNI
REABILITATSIYA QILISH MARKAZIGA JOYLASHTIRISHNI
TAKOMILLASHTIRISH**

**Gadoymirodov Bekzod Obidjon o'g'li¹
Ixbaliddinov Faxriddin Xusniddin o'g'li²**

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi¹**

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17662900>

Annotatsiya. Jamiyatda muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar sonining ortishi ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularni reabilitatsiya qilish va jamiyatga moslashtirish davlat siyosatida muhim yo'nalish hisoblanadi. Bu borada reabilitatsiya markazlari faoliyatini takomillashtirish, ish bilan ta'minlash va kasbga o'rgatish choralari kuchaytirish zarur. Ishsizlikni kamaytirish orqali bunday shaxslar sonini qisqartirishga erishish mumkin.

Kalit so'zlar. Muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan, reabilitatsiya qilish va ko'maklashi, kasbga o'rgatish.

Abstract. An increase in the number of persons without a fixed place of residence in society negatively affects social stability. Their rehabilitation and adaptation to society is an important direction of state policy. In this regard, it is necessary to improve the activities of rehabilitation centers, strengthen measures for employment and vocational training. By reducing unemployment, it is possible to achieve a reduction in the number of such individuals.

Keywords. Without a fixed place of residence, rehabilitation and assistance, vocational training.

Jamoat tartibi va xavfsizlikka, fuqarolarning osoyishtaligi va tinchligiga rahna soluvchi holatlar, voqea va hodisalar borki ularni bartaraf etish

huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Jamiyatda muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarning mavjudligi ham fuqarolar, shu jumladan yoshlar va voyaga yetmaganlarning ongi va tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi illatlardan bo'lib ularning oldini olish, sabablari va imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Jamiyatning rivojlanish sari yuz tutish jarayonida huquqbuzarliklar turlari ham ko'payib ularning sodir etilishi takomillashib boradi, xususan, uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va ekstremizm, odam savdosi, firibgarlik kabi jinoyatlarning jamiyada uchrashi va ularning ko'payishi xavf tug'diradi.

Shu bilan birga bugungi bozor munosabatlari va ilg'or texnologiyalarning ishlab chiqarish jarayonlariga keng jalb etilishi ishchi o'rinlarini qisqarishi, shuningdek ayrim shaxslarning zamonaviy kasb va bilimlarga ega emasligi ham ularning ishsiz qolishiga olib keladi.

Rossiyalik A.V. Yermilova o'zining tadqiqotlarida bozor iqtisodiyoti va undagi raqobatlar hamda aholi o'rtasida daromadlarning tabaqalanishi ham ayrim toifadagi shaxslarning boshqalardan farqlanib borishiga olib keladi. Xususan, bunda sub'ekti va ob'ekti sabablarga ko'ra marginal sinflar, jamiyatdagi o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turuvchi kambag'allar, daydilar, tilamchilar, shu jumladan muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar paydo bo'lishiga olib keladi. Jamiyatda bunday jarayonlarning chuqurlashib borishi esa ushbu toifadagi shaxslarning ijtimoiy himoya qilishda muayyan muammolar keltirib chiqaradi¹.

¹ Ермилова Анна Вячеславовна. Лица без определенного места жительства как маргинальная группа современного российского общества Специальность 22.00.04. - социальная структура, социальные институты и процессы автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук., Нижний Новгород, 2003

Darhaqiqat, A.V.Ermilovning fikriga qo'shilgan holda aytish joizki jamiyatda muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarning ko'payishi ularni reabilitatsiya qilish, doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bilan ta'minlashda muammolar keltirib chiqaradi. Chunonchi, ushbu tofadagi shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish jarayonlari davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar asosida amalga oshiriladi.

Ta'kidlash lozimki, o'z navbatida muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxsarning ko'pligi davlat tomonidan katta mablag' sarflanishiga olib keladi. Bu esa mazkur faoliyat yo'nalishini, shu bilan birga muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya markazlariga joylashtirishni takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga joylashtirish bilan chegaralanib qolish kerak emas, balki ularni jamiyatda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashi, kasbga o'rgatish, buzilgan huquqlarini tiklash masalalarida ham natijalarga erishish lozim.

Shu boisdan, muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga joylashtirishni takomillashtirish va uning samaradorligini oshirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

1) muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlari faoliyatini tubdan isloh qilish, ularni yopiq turdagi muassasa emas balki ochiq muassasaga aylantirish;

2) muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlarida ushlab turish vaqtini shaxsning to'liq reabilitatsiya qilinguniga qadar belgilash;

3) reabilitatsiya qilish markazlaridagi shaxslar usun mo'ljallangan xonalarini jahon standartlariga ko'ra (stol, stul, televizor, krovat, choyshab va

boshqalar) jihozlash va to'rt kishilik xonalarni tashkil etish;

4) reabilitatsiya qilish markazlarida kasb o'rgatuvchi to'garaklar tashkil etish, shuningdek ularda turli mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonalar tashkil etish va muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni ularda ishlab foyda keltirishlarini ta'minlash;

5) reabilitatsiya qilish markazlaridagi korxonalardan tushgan daromadlarni ma'lum bir qismini muassasasini rivojlantirishga sarflanishini ta'minlash;

6) reabilitatsiya qilish markazlarini sekin-asta o'zini o'zi qoplovchi muassasalarga aylantirish.

Muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarning shakllanishining eng asosiy sabablaridan biri bu ishsizlikdir, demak bu illatni oldini olishda birinchi navbatda aholi o'rtasidagi ishsizlikni bartaraf etish, ularni kasbga o'rgatish, mehnat qilishlari uchun barcha sharoitlarni yaratish lozim.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 26-apreldagi "Ichki ishlar organlarining muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 309-sonli Qarori // URL: <http://www.lex.uz>;

2. Ермилова Анна Вячеславовна. Лица без определенного места жительства как маргинальная группа современного российского общества
Специальность 22.00.04. - социальная структура, социальные институты и процессы автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук., Нижний Новгород, 2003;

3. Gadoymirodov B. Muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar bilan ishlash //Sovremennye problemy razvitiya ugolovno-protsessualnogo prava. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 36-41;

4. Qadamovich B. H., Ixvoliddinov F. X. Profilaktika inspektorining ijtimoiy reabilitatsiya markazlari bilan hamkorligini takomillashtirish: yangi yondashuvlar va amaliy chora-tadbirlar //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – T. 2. – №. 3. – S. 53-58.